

Холмщині та Підляшші мали місце вже 1942 р., проте їх розпал припав на 1943-1944 р. Жертвами цих дій у першу чергу, як правило, ставали православні священники та православні церкви. За даними Холмсько-Підляської Духовної консисторії лише у Грубешівському повіті до травня 1944 р. було спалено 52 українські села. Етнічне протистояння доповнювалося міжконфесійним - православно-католицьким.

Попри всі складності воєнного часу Православна церква у ГГ виявила чималі можливості до розвитку та самоорганізації. Порівняно з довоєнним періодом вона чіткіше виявила свій український характер.

І.І. Поїздник

Черкаський державний університет
ім.Б.Хмельницького

Політика німецької окупаційної влади щодо православної церкви в Україні як чинник міжконфесійних відносин

Взаємовідносини між нацистським режимом і православ'ям в Україні, що склалися в період Другої світової війни, визначалися рядом факторів. По-перше, це загарбницькі плани Гітлера та його соратників; по-друге, економічні інтереси фашистів в окупованій Україні; по-третє, ідеологічні засади "третього рейху". Переплітаючись і взаємодіючи, вони становили підґрунтя окупаційної політики в сфері релігійного культу [2; 107].

У ставленні ж української церкви до нацистського режиму можна простежити два етапи: перший – надій і сповідань, другий – розчарувань і опозиції. Православ'я в Україні не було єдиним і саме на німецьку владу воно поклало надії створення загальноукраїнської православної церкви. Особливо гостро стояло питання відродження УАПЦ з центром у місті Києві.

Це в плани загарбників не входило, але їх релігійна політика в перші роки війни підживлювала надії православ'я. Підтримка української церкви різко суперечила ідеологічним засадам "третього рейху", згідно яких християнство взагалі повинно з часом зникнути під тиском нової, неоязичницької за своєю суттю релігії, - "німецький рух за віру", що сакралізував фюрера [4; 11-12]. Але слов'яни-православні вважалися народами "другого сорту". Їх роль, на думку завойовників, полягала в тому, щоб цілковито підкоритися, і навіть для цього потрібна релігія добра, милосердя, любові до ближнього. Звідси й бере початок ідеологічна мотивація ставлення німецьких фашистів до української церкви.

Гітлерівці також всіляко сприяли антиросійським настроям в Україні, перешкоджали впливу Російської православної церкви на населення. Особливу увагу цим питанням було приділено на нараді у Гітлера 29 вересня 1941р., де говорилося: "Все російське, що на даний момент має місце, повинно поступово зникнути..." [1; 48].

В суперечці між РПЦ і УАПЦ окупанти зайняли жорстку позицію спрямовану проти російського православ'я. Саме вона стала підґрунтя ілюзій

УАПЦ у лояльності до неї уряду і можливості створення загальноукраїнської церкви.

Перші незадоволення викликала адміністративна реформа окупантів, за якою Україна, як історико-географічна та політична цілісність припинила своє існування. Контакти між жителями різних адміністративних одиниць обмежувалися. Це перешкоджало не лише спілкуванню духовенства, руйнувало суцільну церковну структуру, а й взагалі зводило нанівець спроби об'єднання церкви в роки війни. Така політика мала величезний вплив на внутрішні суперечки в українському православ'ї.

В той час зіткнулися дві концепції: митрополита Варшавського Діонісія (Валединського) й архієпископа Холмського і Підляського Іларіона (Огієнка), протистояння між якими розгорнулися на теренах Генерального губернаторства [5; 49]. Кожна концепція передбачала свій шлях розвитку українського православ'я. Діонісій прагнув поширити канонічну територію Польської православної церкви на всю Україну і посісти місце Київського митрополита. Іларіон же бачив православну церкву в Україні незалежною від інших релігійних центрів.

Ситуація ускладнювалася позицією архієпископа Олексія (Громадського), яка втілилась у життя 18 серпня 1941р. В Почаївській Лаврі відбувся “Обласний Собор Єпископів православної церкви в Україні” єпископи дійшли висновку – найкращим рішенням буде повернутися до постанови Московського Собору 1917 р., за якою православна церква в Україні визнавалася автономною [2; 110].

У світі православ'я панувала повна розгубленість щодо вибору концепції церковного відродження: чи виконувати розпорядження митрополита Діонісія, чи змагатися за Українську автокефальну православну церкву, незалежну ні від Москви, ні від Варшави, чи, зрештою, прийняти концепцію Почаївського Собору єпископів, яких визначив своє ставлення канонічного підпорядкування Московській патріархії?

Влада ж щодо будь-якої спроби вирішення проблеми подальшого розвитку української церкви зайняла негативну позицію. Нацисти дотримувалися наміченої лінії – не допустити деструктуризації українських церков на неконтрольовану множину і перешкодити виникненню єдиної церковної організації.

Ще 4 травня 1942 р., окупанти офіційно визнали наявність двох течій в православ'ї і наказали припинити полеміку між ними [3; 19]. Німецькій владі явно подобався такий стан речей. Вона за всяку ціну намагалася зберегти існуюче становище і не допустити посилення жодної із церков чи їх злиття. Про це свідчать факти втручання німців у міжцерковні суперечки. Вони, як правило, залежно від обставин, підтримували ту чи іншу сторону.

Швидко зрозумівши весь трагізм свого становища, духовенством, на перекір окупаційній владі, здійснено спробу вирішити проблему розколу церкви, яка завершилась підписанням між УАПЦ та Українською автономною церквою 8 жовтня 1942 р. так званого “Акту поєднання”. Документ проголошував створення єдиної загальнонаціональної Української автокефальної православної церкви [1; 87].

Зрозуміло, що гітлерівці оголосили "Акт" незаконним. Крім того частина єпископів автономної церкви, очолюваних київським єпископом Пантелеймоном (Рудиком), виступила з різкою критикою рішень Собору.

Ця розгубленість і не визначеність православної ієрархії щодо шляхів і методів набуття канонічного статусу для церкви, ускладненні цілеспрямованим втручанням німецької окупаційної влади в релігійно-церковне життя, робила неможливим на тому етапі об'єднання українського православ'я.

Література

1. Волошин Ю. Відродження української автокефальної православної церкви в умовах німецько-фашистської окупації (1941-1943рр.) // Сучасність. – 1998. - №6– С.85-91.
2. Гордієнко В.В. Німецько-фашистський окупаційний режим і православні концепції в Україні // Український історичний журнал. – 1998. - №3. – С.107-119.
3. Косик В.М. Україна в Другій світовій війні у документах. – К., 1998. - Т.2. – 383 с.
4. Лисенко О.Є. Церковне життя в Україні. 1943-1947. – К., 1998. – 397 с.
5. Стоколос Н. Роздоріжжя. Про дискусії навколо шляхів розвитку православ'я на початку гітлерівської окупації України // Людина і світ. – 2002 - №1. – С.47-54.

В.О. Пашенко

доктор історичних наук, професор
Полтавський державний педагогічний
університет ім. В.Г.Короленка)

Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви

Упереджене, а подекуди і вороже ставлення органів партійно-державної влади до Руської православної церкви за радянських часів було спричинене оцінками релігії як "опіуму народу", "роду духовної сивухи", котрі дали їй свого часу К.Маркс та В.Ленін в силу конкретних історичних причин. Оскільки КПРС вважала їх класиками, до написаного ними не застосовувався принцип історичного підходу, то це означало незмінність політичного курсу і щодо церкви. Причини свавілля органів влади крилися у гіпертрофованому тлумаченні ролі релігії і церкви в минулому, у нехтуванні того факту, що в релігії відповідним чином переосмислені загальнолюдські моральні принципи, зразки народного мистецтва, музики, що органічно включаються в культ. Діалектичний зв'язок між власне релігійними та загальнолюдськими аспектами релігійного комплексу зумовлював те, що останній може бути цінністю не лише для віруючого. Він здатний сприяти прояву в людині активних діяльних начал, які возвеличують духовну гідність і розвивати здібності, об'єднуювати зусилля людей різних орієнтацій.

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м.Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоіерей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоіерей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Спархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**